

基于不同参数下的炉温曲线的研究

摘要

在现代科技电子产品大量涌现的今天，电路板的焊接工艺对电子电路的批量生产和质量保证起着尤为重要的作用。本文在确保电路板焊接满足制程界限要求的前提下，研究了回焊炉在不同焊接要求下应当设置的相应参数。

针对问题一，由于回焊炉运行后短时间内达到稳态，可以认定回焊炉内的多维稳态温度场，满足拉普拉斯方程，由实验中各温区给定的边界温度对拉普拉斯方程求解，得到稳态温度场宽度的理论值。将理论结果与实际结果相比可得到定标函数，用于修正模型。当满足制程界限时，可求得最优稳态温度场宽度为 54 cm。当边界温度的条件满足各小温区要求时，对相应的拉普拉斯方程求解可得到焊接区域的中心的位置与温度的关系，结合传送带过炉速度与位置的关系，可将前述中心位置与温度的关系转化为炉温曲线，该曲线展示了每隔 0.5 秒时焊接区域中心的温度。此时可得小温区 3、6、7 中点及小温区 8 结束处焊接区域中心的温度分别是 109.59 °C, 162.25 °C, 167.19 °C, 205.36 °C。

针对问题二，根据问题一中求得的稳态温度场的宽度和本问题中给出各既定温度下的边界温度，求解出焊接区域中心的位置和温度的关系曲线；然后在满足制程界限的条件下，对传送带的过炉速度在其范围中以 0.5 cm/min 作为最小单位进行查找，从而确定出该边界温度下的最大过炉速度为

针对问题三，为使炉温曲线超过 217 °C 且到峰值所覆盖的部分面积最小，需要构造单目标优化函数，在满足制程界限的约束下，对该 217 °C 到峰值部分面积构造差分方程，先使用问题二中的边界温度，得出最优的过炉速度为 70 cm/min，从而推出最优的边界温度 $T_1 = T_2 = T_3 = T_4 = T_5 = 182\text{ °C}$, $T_6 = 203\text{ °C}$, $T_7 = 236\text{ °C}$, $T_8 = T_9 = 251\text{ °C}$ 。进而得到温度分布函数并转化为炉温曲线，通过有限差分法得出该部分的最小面积为 16256.8646 °C · s。

针对问题四，在问题三的基础上，将单目标优化问题转化为以“覆盖面积最小和峰值邻域内方差最小”作为目标的多目标优化问题，在满足制程界限的条件下，以炉温速度为 70 cm/min 的情况下，得出最优的边界温度 $T_1 = T_2 = T_3 = T_4 = T_5 = 185\text{ °C}$, $T_6 = 205\text{ °C}$, $T_7 = 245\text{ °C}$, $T_8 = T_9 = 248\text{ °C}$ 。

关键字： 多维稳态温度场 拉普拉斯方程 有限差分法 温度定标 多目标优化函数

一、问题的重述与分析

1.1 问题一

针对问题一，题中给定了传送带的过炉速度与各温区温度，要求列出小温区 3、6、7 中点及小温区 8 结束处焊接区域中心的温度，画出相应的炉温曲线。由于电路板在回焊炉中受到多个小温区和炉外温度的影响，因此在分析焊接区域中心的温度变化时，必须使用多维导热问题的分析方法。回焊炉主体由加热区域和冷却区组成，其构造的简单示意图如图 1

图 1 回焊炉构造的简单示意图

其受到的影响由个 11 小温区和两侧的炉外温度构成。

由于电路板的焊接区域中心各点的温度不随时间的变化而变化的，能构造出一个稳态导热温度场，其满足拉普拉斯方程，因此在边界温度设定恰当时，通过给定稳态温度场的范围（回焊炉中同一小温区的上下恒温热源的垂直距离），可求得稳态导热温度场中任意一点位置的温度。利用已知实验结果中的炉温曲线如图 2 和求得的理论上的炉温曲线进行误差消除，以此确定回焊炉中同一小温区的上下热源的垂直距离，此时再将原边界温度的各个小温区温度更改为题中要求设定的各个小温区的温度，从而得到一个新的边界温度，再结合拉普拉斯方程即可得到小温区 3、6、7 中点和小温区 8 结束处焊接区域中心的温度，最后通过给定的传送带的过炉速度，求得焊接区域中心的温度随时间变化的炉温曲线。

图2 实验数据的炉温曲线

问题一的分析流程如下图：

图3 问题一的分析流程

1.2 问题二

针对问题二，在题中给定了各小温区的温度后，根据问题一中的求解的稳态温度场的规律，要求确定该条件下允许的最大过炉速度。

根据问题一中求解得出的稳态温度场的等效宽度，可以确定稳态温度场的范围。将炉内各个小温区的温度设定好后，可得出焊接区域中心位置和温度的关系曲线，通过过

炉速度的大小将其转化为炉温曲线，使炉温曲线在满足制程界限的条件下，调整过炉速度的大小，得到该边界温度下的最大过炉速度。问题二的分析流程图如图 4

图 4 问题二的分析流程图

1.3 问题三

针对问题三，要求在温度高于 217°C 到峰值温度的焊接过程中，通过设定各温区的温度和过炉速度，使炉温曲线的超过 217°C 到峰值温度所覆盖的面积最小，并给出其面积大小。该问题是个优化问题，目标函数是使问题中的阴影面积最小，在满足相应约束条件的前提下使面积最小。当过炉速度越快，焊接区域中心的导热过程的时间越短，当恒温区的温度和回流区的温差越大。由此可以得知函数 $t_1(T)$ 与炉温曲线函数 $T(t)$ 的上升段互为反函数，焊接区域中心温度就越快从 217°C 到峰值温度，所以为了使所求面积最小，应该使升温速率更加平缓，即恒温区和回流区的温度设定相差应该不大且合适。问题三的分析流程图如下图 5

图 5 问题三的分析流程图

1.4 问题四

本题要求在设定好各温区的温度和传送带的过炉速度后，得到的炉温曲线需要在以峰值温度为中心线的两侧超过 217°C 的部分尽可能的对称。

通过改进问题三中的目标优化函数和约束条件，在过炉速度不变的情况下，求得各部分边界温度的设置。

二、模型的假设

假设 1 回焊炉内只有热传导，不考虑热对流热辐射等其他因素。

假设 2 回焊炉内空气介质均匀稳定。

假设 3 回焊炉内没有可以视作热源的其他物质

假设 4 空气的温度会在回焊炉开启后的短时间内达到稳定

假设 5 温度传感器所测得的温度与焊接区域中心的温度相同

假设 6 所有热源均为恒温热源

假设 7 小温区的长度等同于热源的长度

三、符号说明

符号	意义
x	点在稳态温度场的横坐标 (cm)
y	点在稳态温度场的纵坐标 (cm)
$T(x, y)$	点 (x,y) 的温度 (°C)
T_0	常温区的温度, $T_0 = 25^\circ\text{C}$
T_i	第 i 个小温区的温度 (°C), $i = 1, 2, 3, \dots, 11$
v_0	实验数据中传送带的过炉速度, $v_0 = 70(\text{cm}/\text{min})$
v	传送带的过炉速度 (cm/min)
h	回焊炉中同一小温区的上下热源的距离 (cm)
l_0	小温区长度, $l_0 = 30.5\text{cm}$
d_0	小温区之间的间隔长度, $d_0 = 5\text{cm}$
$g(t)$	温度随时间的变化函数理论值 (°C)
$f(t)$	温度随时间的变化函数实际值 (°C)
$r(t)$	定标数据序列
$l_t(a \leq T \leq b)$	表示在温度 $T \in [a, b]$ 对应的时间段的长度
$t_1(T)$	表示时间关于温度的函数, 是炉温曲线上升段的反函数

四、模型的建立与求解

4.1 问题一的模型建立

4.1.1 构建稳态温度场

已知在回焊炉启动后, 炉内的空气温度会在短时间内达到稳定状态, 即炉内的温度在稳定之后不再随时间的变化而改变, 回焊炉区域内构成一个稳态温度场。如图 1, 在回焊炉内, 前 9 个小温区为炉内的加热区域, 由 18 个高温热源提供热量, 后 2 个小温区为冷却区域, 由 4 个常温热源提供热量。炉前区域和炉后区域均连通生产车间, 其温度为 25°C 以小温区 1 的下方热源的前端的起始点作为坐标原点, 传送带方向作为 x 轴, 回焊炉同一小温区热源连线的竖直向上方向 y 轴, 可作出如图 6 的稳态导热温度场坐标系。

图 6 稳态导热温度场

根据假设 (2) ~ (4)，阴影部分所构成的炉内区域为无热源的热导体，即为一个稳态温度场。^[1]

由于温度的变化是从热源向外辐射衰减的，且一个小温区的上下热源的作用效果是相互对称的，因此为了保证电子元件成功焊接到电路板上，则需要保证电路板加热的上下表面的温度一致，所以传送带上的电路板应处于炉内加热空间的中间位置。其传送带位置即对应的图 6 中虚线位置处于稳态温度场的中间位置，其温度即为焊接区域的中心温度。小温区间隙和炉前炉后区域均为温度可以自由扩散的区域焊接区域的中心温度受上下共 22 个热源的共同影响。

4.1.2 稳态温度场拉普拉斯方程

由于稳态导热温度场与导电物体的电势场都要满足拉普拉斯方程，因此当两者的边界条件安排恰当时，从数学角度，两种场的解是一样的或者成比例的。^[2]

因此以图 6 中的阴影部分区域构建稳态温度场的拉普拉斯方程，可将各个区域的传热视作其内部的任意点温度受到该区域表面的 18 个高温热源和 4 个常温热源影响，由此构成稳态温度场中的二维稳态导热如图 7。

图 7 矩形区域中的二维稳态导热

由图 7 可知，每个小温区的长度为 l_0 ，每个小温区之间的间隙长度为 d_0 ，因此计算出阴影部分的总长度为 $11(l_0 + d_0)$ ，而将阴影部分的总宽度（回焊炉中同一小温区的上下热源的距离）设为 h 。

其满足拉普拉斯方程，即阴影区域内的任意截面所形成的的热通量为 0，如公式 (1)

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad (1)$$

然后设定相应的边界温度所满足的条件。左右两个边界都是常温热源，因此左右边界的温度均为 T_0 。上边界和下边界共有 18 个高温热源和 4 个常温热源，每一个边界热源的温度与其所在的功能区域有关，记第 i 个小温区的对应的温度是 T_i ，对于第一个小温区的上热源而言，其存在范围为 $0 \leq x \leq l_0, y = h$ ，其温度为 T_1 。对于第二个小温区的上热源而言，其存在范围为 $l_0 + d_0 \leq x \leq 2l_0 + d_0, y = h$ ，其温度为 T_2 。以此类推，则可得其共 24 个边界温度条件如公式 (2)

$$\begin{cases} T[(i-1)(l_0 + d_0) \leq x \leq l_0 + (i-1)(l_0 + d_0), y = 0] = T_i \\ T[(i-1)(l_0 + d_0) \leq x \leq l_0 + (i-1)(l_0 + d_0), y = h] = T_i \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots, 11) \quad (2)$$

4.2 问题一的模型求解

4.2.1 求解稳态温度场宽度

附表中的数据是基于传送带的速度为 $v_0 = 70 \text{ cm/min}$ ，小温区 1 ~ 5 的温度为 $T_1 = T_2 = \dots = T_5 = 175^\circ\text{C}$ ，小温区 6 为 $T_6 = 195^\circ\text{C}$ ，小温区 7 为 $T_7 = 235^\circ\text{C}$ ，小温区 8,9 为 $T_8 = T_9 = 255^\circ\text{C}$ 的条件下所测得的实验结果，根据附表中的数据作出其炉温曲线如图 2，由于其传送带速率 v_0 固定，则电路板在传送带上与传送带入口的距离 x 满足关于时间 t 表达式 $x = v_0 t$ ，又因为当电路板进入回焊炉时即开始计时，即可作出实验结果中与传送带入口的距离 x 与该点温度 T 的关系图如图 8。

图 8 传送带入口的距离 x 与该点温度 T 的关系图

将实验中的各个温区的温度带入拉普拉斯方程 (公式 (1)), 但此时的边界温度为 $T_0 = 25^\circ C, T_1 = T_2 = \dots = T_5 = 175^\circ C, T_6 = 195^\circ C, T_7 = 235^\circ C, T_8 = T_9 = 255^\circ C, T_{10} = T_{11} = 25^\circ C$, 带入公式 (2)。

通过对拉普拉斯二元二阶偏微分方程进行求数值解,^[3] 以 1 cm 为步长, 遍历 10 ~ 100cm 的高度数据。由于焊接区域中心的温度分布收到小温区的恒温热源的距离影响, 在理论计算中增加距离 h 可以缩小温度变化, 在实际过程中可能由于测量误差引起结果的变化, 为减少时间因素对稳态温度场模拟结果的影响, 通过调整稳态温度场的理论高度来降低误差, 此时求理论值的等效稳态温度场的宽度为 $h = 54\text{ cm}$

可求 x 点处得焊接区域中心 $(x, \frac{h}{2})$ 温度 $T(x, \frac{h}{2})$, 焊接区域中心温度序列如图 9

图 9 焊接区域中心温度序列

图 9 结果仍与实验结果存在差距，可以认为是理论模型与实验测量存均在误差，为了使在仅将稳态温度场的宽度作为理论运算的参数的前提下得到的理论数据 $g(t)$ 更加接近实验值 $f(t)$ ，对于每个时间 t_0 进行计算实验值和理论值的比例 $r_{t_i} = \frac{f_{t_i}}{g_{t_i}}$ 对每个样本点做比得到定标函数 $r(t) = \frac{f(t)}{g(t)}$ ，如图 10

图 10 定标数值

对于实验数据，定标后的理论数据的稳态温度场的温度分布图如图 11

图 11 理论数据的稳态温度场的温度分布

定标后的理论数据与实验数据对比如图 12

图 12 修正后的理论数据与实验数据对比

4.2.2 求解既定温度下的边界温度和炉温曲线

当稳态温度场的等效宽度 $h = 54 \text{ cm}$ 时, 边界温度的 11 个小温区的温度设置为 $T_0 = 25^\circ\text{C}$, $T_1 = T_2 = \dots = T_5 = 173^\circ\text{C}$, $T_6 = 198^\circ\text{C}$, $T_7 = 230^\circ\text{C}$, $T_8 = T_9 = 257^\circ\text{C}$, $T_{10} = T_{11} = 25^\circ\text{C}$, 带入公式 (2), 可以作出稳态温度场内的温度分布, 如图 13

图 13 稳态温度场内的温度分布

可求 x 点处得焊接区域中心 $(x, \frac{h}{2})$ 温度 $T(x, \frac{h}{2})$, 焊接区域中心温度序列, 此时传送带的过炉速度为 78 cm/min , 以 $\Delta t = 0.5 \text{ s}$ 为间隔, 可以得到理论炉温曲线 $g(t)$, 利用定标函数 $r(t)$ 对其进行修正, 则可绘制出其炉温曲线图为 $r(t)g(t)$ 如图 13

由此可以求得炉温曲线界限的相关参数如表 2

表 2 炉温曲线相关参数

界限名称	最低值	最高值	理论值或理论值范围
温度上升斜率 (°C/s)	0	3	[0,2.81]
温度下降斜率 (°C/s)	-3	0	[-0.83,0]
温度上升过程中在 150°C ~ 190°C 的时间 (s)	60	120	99
温度大于 217°C 的时间 (s)	40	90	79.5
峰值温度 (°C)	240	250	242.28

通过图中数据可以求出各点的结果如表 3

表 3 对应位置的温度

位置	坐标	温度
小温区 3 中点	86.25	109.59
小温区 6 中点	192.75	162.25
小温区 7 中点	223.25	167.19
小温区 8 结束处	296	205.36

每隔 0.5 s 焊接区域中心的温度见支撑材料 *out/result.csv*

4.3 问题二模型求解

4.3.1 求解既定温度下的边界温度的炉温曲线

由题中给定的各个功能区的温度设定为 $T_0 = 25^\circ\text{C}$, $T_1 = T_2 = \dots = T_5 = 182^\circ\text{C}$, $T_6 = 203^\circ\text{C}$, $T_7 = 237^\circ\text{C}$, $T_8 = T_9 = 254^\circ\text{C}$, $T_{10} = T_{11} = 25^\circ\text{C}$

同样将边界温度带入问题一模型建立中的公式 (1), 公式 (2), 可以作出稳态温度场内的温度分布, 如图 14

图 14 稳态温度场内的温度分布

已知传送带的过炉速度的范围是 $65 \text{ cm/min} \sim 100 \text{ cm/min}$ ，在符合制程界限的条件下，对最优的过炉速度以 0.5 cm/min 作为最小单位进行查找，规划公式如公式 (3)

$$\left\{ \begin{array}{l} -3 \leq \frac{dT}{dt} \leq 3 \\ 60 \leq \ell_t(150 \leq T \leq 190) \leq 120 \\ 40 \leq \ell_t(T \geq 217) \leq 90 \\ 240 \leq T_{\max} \leq 250 \\ v \in [65, 100] \end{array} \right. \quad (3)$$

其中 $\ell_t(a \leq T \leq b)$ 表示在温度 $T \in [a, b]$ 对应的时间段的长度。根据图 14 所对应的数据，可以解得当过炉速度 $v = 70.0 \text{ cm/min}$ 时，为满足制程界限的最大过炉速度。

4.4 问题三的建立模型

由于要求解焊接过程中，炉温曲线超过 217°C 且到峰值所覆盖的部分面积最小，即图 15 中的阴影面积最小。

图 15 炉温曲线面积示意图

因此对图中面积构造最优化模型，其目标函数是使其曲线积分值最小，如公式 (4)

$$\min \int_{t_1(217)}^{t_1(T_{max})} T(t) dt \quad (4)$$

其中函数 $t_1(T)$ 与炉温曲线函数上升部分的温度 T 对应的时间，显然 $t_1(t)$ 与 $T(t)$ 的上升部分互为反函数。其仍需要满足制程界限，此时对于其炉温曲线需要约束条件为如下公式 (5)

$$\begin{cases} -3 \leq \frac{dT}{dt} \leq 3 \\ 60 \leq \ell_t(150 \leq T \leq 190) \leq 120 \\ 40 \leq \ell_t(T \geq 217) \leq 90 \\ 240 \leq T_{max} \leq 250 \end{cases} \quad (5)$$

4.5 问题三 模型求解

以最小单位 $\Delta t = 0.5$ s 的时间间隔构造差分方程。此时可得

$$\min \sum_{i=t_1(217)}^{t_1(T_{max})} T(i)\Delta t \quad (6)$$

此时在满足公式 (5) 的情况下，在假设各个温区已定的情况下，其温度分布是已知的，要使阴影面积最小，对于过炉速度 v 而言，回流区的温度上升要尽可能平缓，所以速度 v 要在满足制程界限的情况下尽可能小。对于回流区的峰值温度 T_{max} 而言，仍需要满足 $240 \leq T_{max} \leq 250$ ，此时为了使其速度上升平缓，应适当将恒温区的温度设置接近于回流区的温度，且使其在预热区阶段同样满足温度上升的斜率要求。

4.5.1 过炉速度 v 的设定

在任意一定温度分布的情况下，以问题二的温度分布为例，对于过炉速度 v 而言，以 0.5 cm/min 作为步长，遍历 $65 \text{ cm/min} \sim 100 \text{ cm/min}$ ，带入问题二的温度分布，此时在满足约束条件的前提下，解得最优函数取最小值时，过炉速度 $v = 70 \text{ cm/min}$ ，因为在任意相同稳态温度场的分布曲线下，炉温曲线与温度分布曲线的转化仅为横坐标的转化，即 $v = xt$ ，所以对任意温度分布而言，其阴影部分的面积与具体形状无关，因此可将过炉速度 $v = 70 \text{ cm/min}$ 其视为任意满足制程界限的情况下最优的过炉速度。

4.5.2 各个温区温度的设定

在过炉速度 $v = 70 \text{ cm/min}$ 的情况下，由于回流区的温度必须满足其峰值要求 $240 \leq T_{max} \leq 250$ ，所以为了控制回流区与恒温区的温差不至于过大，且要满足恒温区内部与恒温区与预热区之间的温度变化仍要满足约束公式 (5)，以 1°C 为步长，对回流区的温度 T_8, T_9 ，遍历 $245^\circ\text{C} \sim 265^\circ\text{C}$ ，对恒温区温度 T_7 ，遍历 $225^\circ\text{C} \sim 245^\circ\text{C}$ ，其中添加约束条件 $T_8 - T_7 \leq 10$ ，对升温区的温度 T_1, \dots, T_5 ，遍历 $185^\circ\text{C} \sim 205^\circ\text{C}$ 。最终得出各个温度区的温度设定结果如下表：表 4

表 4 温度设定结果

区	温度
小温区 1 ~ 5	182 °C
小温区 6	203 °C
小温区 7	237 °C
小温区 8 ~ 9	254 °C

此时阴影部分面积为 $16256.8646^\circ\text{C} \cdot \text{s}$ 。最终的炉温曲线如图 16

图 16 炉温曲线

4.6 问题四的模型求解

在问题三的基础上，由各小温区的温度得到的稳态温度场的温度分布如图 17

图 17 小温区的温度得到的稳态温度场的温度

对于不加处理的稳态温度场的温度分布而言，其峰值总是出现在进入冷却区之前。若要使峰值的左右尽可能对称，则要使峰值左右相同距离下的值相等，即使峰值左右对称位置关于峰值的差的平方和最小，即

$$\min \sum \left(T(t_0 + i\Delta t) - T(t_0 - i\Delta t) \right)^2 \quad (7)$$

其中

$$t_0 = t(T_{max}) \quad (8)$$

则既要满足问题三中阴影部分区域的面积尽可能小，又要使其峰值区域左右部分对称，此时该问题转化为一个双目标优化问题，其目标函数如公式 (9)

$$\begin{aligned} \min \sum_{i=t_1}^{t_1(T_{max})} T(i)\Delta t \\ \min \sum (T(t_0 + i\Delta t) - T(t_0 - i\Delta t))^2 \end{aligned} \quad (9)$$

$$\begin{cases} -3 \leq \frac{dT}{dt} \leq 3 \\ 60 \leq \ell_t(150 \leq T \leq 190) \leq 120 \\ 40 \leq \ell_t(T \geq 217) \leq 90 \\ 240 \leq T_{max} \leq 250 \\ T_8 - T_7 \leq 10 \end{cases} \quad (10)$$

同样根据第三问的求解方法，可以解得各个温度区的温度设定结果和过炉速度如表表 5

表 5 温度设定结果

区	温度
小温区 1 ~ 5	185 °C
小温区 6	205 °C
小温区 7	245 °C
小温区 8 ~ 9	248 °C

五、模型的评价

5.1 模型优点

1. 该模型在一定程度上将回焊炉的构造进行简化，易于表示和描述电子元件焊接在电路板的过程。
2. 巧妙地将稳态温度场模拟为导电物体中的电势场，使用拉普拉斯方程求解稳态温度场的温度分布。
3. 使用模拟法进行模拟多个热源的情况下电路板的焊接过程，避免了真实实验中由于各种现实因素导致的不可避免的误差，使模型的数据更加可靠。且能在模拟过程中修改过炉速度和温区温度使模型的可扩展性更高。

5.2 模型缺点

该模型在进行计算机模拟时，需要保证设定的参数数据的有效性和合理性，否则模拟出来的炉温曲线和真实的炉温曲线有较大差异。但仍可以引入修正函数或定标函数来保证模型的正确性

5.3 模型推广和改进

1. 电路板的焊接工艺广泛运用于电子、通讯、自动化等许多领域，由于实际的焊接生产中，多温区回流焊炉温度控制系统具有参数时变性、非线性、不确定性等特点，^[4] 该模型能够在不使用回焊炉的前提下，能够随时按照厂家的焊接需求和生产成本，更改相关参数进行模拟焊接生产测试，很大程度上节约了测试成本。

2. 本文对回焊炉中电路板的焊接过程始终用二维稳态温度场进行分析计算，而在实际焊接过程中，电路板上的焊接区域要考虑三维立体空间的温度影响。因此在模型改进的过程中，除了回焊炉上下的温度，还可以多加考虑左右的温度对电路板的焊接所产生的影响。
3. 考虑稳态温度场内部可能会存在的热对流和热辐射等其他热效应，并且将小温区的间隙区域进行边界温度的考虑，可以增加模型的精确性。

参考文献

- [1] Lienhard I, John H. A heat transfer textbook[M]. phlogiston press, 2020.
- [2] 杨世铭,陶文铨. 传热学[M]. 高等教育出版社, 2019.
- [3] Hellevik L R. Numerical methods for engineers[EB/OL]. 2020. http://folk.ntnu.no/leifh/teaching/tkt4140/_main055.html.
- [4] 杨晓生. 多温区无铅回流焊炉控制系统的设计与实现[D]. 国防科学技术大学.
- [5] Griffiths D J. Introduction to electrodynamics[M]. American Association of Physics Teachers, 2005.
- [6] 吴红. 回流焊温度曲线测试技术[C]//中国高端 smt 学术会议.
- [7] Gabbott P. Principles and applications of thermal analysis[M]. John Wiley & Sons, 2008.

附录 A 支撑材料目录与代码环境依赖

本文支撑材料目录结构如下

```
.
├─ analyse.ipynb
├─ analyse.md
├─ analyse.py
├─ data
│   └─ curve.csv
├─ furnace.py
├─ mylib.py
├─ out
│   └─ result.csv
└─ requirements.txt
```

2 directories, 8 files

其中 *data/curve.csv* 为题目提供的数据; *out/result.csv* 为题目要求的结果数据; *analyse.ipynb* 为绘图代码 (附件 C); *requirements.txt* python 依赖的库;

本文代码需要以下 python 库

```
matplotlib
numpy
pandas
tikzplotlib
seaborn
scipy
```

可以通过以下命令在清华镜像网站安装全部

```
pip install -i http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple \
--trusted-host mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ \
-r requirements.txt
```

mylib.py 导入所需要的包

```
# 导入相关包
from matplotlib.pyplot import figure
from matplotlib import rc
from copy import deepcopy
from typing import *
import math
import logging
import importlib
import sys
import numpy as np
```

```

import pandas as pd
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import scipy
import os

plt.style.use('default')
# import seaborn as sns
# from itertools import product

logging.root.setLevel(level=logging.INFO)

font_setting = {'family': 'sans-serif',
                'sans-serif': ['Helvetica'], 'size': 12}
# use latex in matplotlib
rc('font', **font_setting)
# 中文字体设置
# reference
https://matplotlib.org/3.1.0/tutorials/text/text\_props.html#text-with-non-latin-glyphs
matplotlib.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'sans-serif']

# minus problem
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus']=False

# 导出图片
def export_figure(s,tikz=False):
    if not os.path.isdir('../thesis/figures/'):
        logging.info("directory not find")
        return None
    logging.info(f"filename:{s}")
    if tikz:
        import tikzplotlib
        tikzplotlib.save(f"../thesis/figures/{s}.tex",strict=True)
    plt.savefig(f"../thesis/figures/{s}.pdf")

# 导入数据
def import_data(s: str):
    return pd.read_csv(f'./data/{s}.csv')

```

附录 B 炉温曲线的相关分析

```
from mylib import *
```

```

class Furnace():
    def __init__(self, height=5, velocity=70):
        self.velocity = velocity/60 # cm/min
        self.front_buffer = 25
        self.region_length = 30.5 # cm, l_0 in the thesis
        self.gap = 5 # cm ,d_0 in the thesis
        # temperature of region 1 2 3
        self.temperatures = [25, 175, 175, 175,
                               # 4 5 6 7 8 9 10 11
                               175, 175, 195, 235, 255, 255, 25, 25]
        self.height = height # the height of the furnace, h in the thesis
        self.time_delta = 0.5
        self.region_nums = 11

        self.sample = self._read_sample()
        self.sample['loc'] = list(map(self.calculate_loc,
                                     self.sample['time']))

    def _read_sample(self):
        return import_data('curve')

    def calculate_loc(self, t):
        """
        self.velocity = 70 cm/min
        return the location in the time t
        """
        return self.velocity * t

    def laplace(self):
        """
        calculate the laplace equation of the given condition
        reference http://folk.ntnu.no/leifh/teaching/tkt4140/.\_main055.html
        """
        tail = self.region_nums * \
            (self.gap + self.region_length) # the location of the back of final region
        unit = self.time_delta * self.velocity # the unit of length
        self.unit = unit

        x_length = math.ceil(tail/unit)
        y_length = math.ceil(self.height/unit)

        # the initial conditions
        group = self.gap+self.region_length

```

```

ceil_loc = int(self.height/unit)
x_back_loc = int((self.region_nums*group)/unit)

heat_source = np.zeros([x_length, y_length])
heat_source[0, 0:ceil_loc] = self.temperatures[0]
heat_source[x_back_loc, 0:ceil_loc] = self.temperatures[0]
for i in range(1, self.region_nums+1):
    left_loc = int((i-1)*group/unit)
    right_loc = int((self.region_length+(i-1)*group)/unit)
    r = slice(left_loc, right_loc) # the range of i-th region
    heat_source[r, ceil_loc] = self.temperatures[i]
    heat_source[r, 0] = self.temperatures[i]

total_size = x_length * y_length
heat_source.shape = (total_size, 1) # reshape as the matrix b
heat_source *= -1
d = np.ones([x_length,y_length]) # the diags under the main
d[:, -1] = 0
d.shape = (total_size, 1)
d = d[:,0]

d1 = np.ones(total_size)

A = scipy.sparse.diags([-4*d1, d[:-1], d[:-1], d1[:-y_length],
    d1[:-y_length]],
    [0, 1, -1, y_length, -y_length], format='csc')
theta = scipy.sparse.linalg.spsolve(A,heat_source)
theta.shape = (x_length, y_length)
self.heats = theta
return theta

def draw_curve(self, sample=True, factor=1, horizontal_shift=0,
    vertical_shift=0, save=None):
    """
    @param factor modify the theory's value to the experimental
    draw the curve in the problem
    and the curve from self.heats
    """
    heights = self.heats[:, self.heats.shape[1] //
        2].copy() # the number of units

    locs = (
        np.array(range(self.heats.shape[0]))) * self.unit

    times = locs / self.velocity
    self.center_curve = pd.DataFrame(
        {'time': times, 'temperature': heights})

```

```

# self.center_curve = self.center_curve[self.center_curve['temperature'] >
    30]

times += horizontal_shift

heights *= factor # factor Correction
heights += vertical_shift

if sample:
    plt.plot(self.sample['time'], self.sample['sample_temperature'])
plt.plot(times, heights)

plt.xlabel('时间 $t/s$')
plt.ylabel('温度 $T/^\circ C$')

if(save):
    export_figure(save)

# self.center_curve = heights
# self.center_curve_times = times

def draw_diff(self, save=None):
    """
    draw the differential figure
    with the same shift and scale of self.draw_curve
    """
    plt.plot(self.center_curve['time'],
             self.center_curve['temperature'].diff())

    if save:
        export_figure(save)

# def get_correct_func(self, degree=5, draw=True, save=None):

#     return coefficient

def calibrate(self, draw=True, save=None):
    merge = self.center_curve.merge(
        self.sample[['time', 'sample_temperature']],
        how='inner',
        left_on='time',
        right_on='time')

    merge['factor'] = merge['sample_temperature'] / merge['temperature']
    self.calibrate_func = merge
    return merge

```

```

# coefficient = np.polyfit(merge['time'], merge['factor'], degree)
# self.correct_func = np.poly1d(coefficient)

# if draw:
#     plt.scatter(self.sample['time'],
#                 self.sample['sample_temperature'],
#                 marker='o',
#                 c='#f7ef4d',
#                 # linewidths=0.1,
#                 alpha=0.4,
#                 label='original data') # 对原始数据画散点图
# series = np.array(len(merge))
# for i in range(len(merge)):
#     merge['correct'] = 0
#     for index,row in merge.iterrows():
#         merge.at[index,'correct'] = \
#             merge.loc[index]['temperature'] *\
#             merge.loc[index]['time']
#     pass # T0

def correct(self,draw=True,save=None):
    self.corrected = self.center_curve.merge(
        self.calibrate_func[['time', 'factor']],
        how = 'inner',
        left_on='time',
        right_on='time'
    )
    self.corrected['corrected'] = \
        self.corrected['temperature'] * \
        self.corrected['factor']

#     merge['correct'] = merge.apply(
#         lambda row: self.correct_func(row['time']) *
#         row['temperature'], axis=1)
#     plt.plot(merge['time'],
#             merge['correct'],
#             ls='--', c='red') # TODO
# self.center_curve['corrected'] = \
#     self.center_curve['temperature'] * \
#     self.correct_func(self.center_curve['time'])

# self.center_curve = \
#     self.center_curve[self.center_curve['corrected'] > 30]
if draw:
    # plt.plot(self.center_curve['time'],self.center_curve['corrected'])
    plt.plot(self.corrected['time'], self.corrected['corrected'])

```

```

if save:
    export_figure(save)

return self.corrected[['time', 'corrected']]

def info(self):
    infos = {}
    infos['max_slope'] = self.corrected['corrected'].diff().max()
    infos['min_slope'] = self.corrected['corrected'].diff().min()
    infos['max'] = self.corrected['corrected'].max()

    # the duration of in 150,190
    peaks = self.corrected.query('150 < corrected < 190')
    max_time = self.corrected.max()['time']
    increase = peaks[peaks['time'] < max_time]
    dur = increase.iloc[-1]['time'] - increase.iloc[0]['time']
    infos['increase_duration'] = dur

    # the duration of > 217
    heights = self.corrected.query('corrected>217')
    infos['maxier_duration'] = heights.iloc[-1]['time'] - heights.iloc[0]['time']

    # info's summary
    infos['summary'] = \
        infos['max_slope'] < 3 and infos['min_slope'] > -3 and \
        60 < infos['increase_duration'] < 120 and 40 < infos['maxier_duration'] <
        90 and \
        240 < infos['max'] < 250
    return infos

```

附录 C 数据分析与绘图

C.1 库的安装与导入

```
[345]: # !pip install -i http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple \  
#         --trusted-host mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ \  
#         -r requirements.txt
```

```
[346]: %matplotlib inline  
from mylib import *
```

```
[347]: from furnace import Furnace
```

```
[348]: import importlib  
import sys  
importlib.reload(sys.modules['furnace'])  
from furnace import Furnace
```

C.2 读取数据

```
[349]: s = Furnace()  
sample = s.sample  
sample.head()
```

```
[349]:   time  sample_temperature      loc  
0  19.0                30.03  22.166667  
1  19.5                30.48  22.750000  
2  20.0                30.95  23.333333  
3  20.5                31.44  23.916667  
4  21.0                31.95  24.500000
```

```
[350]: sample.shape
```

```
[350]: (709, 3)
```

```
[351]: sample.tail()
```

```
[351]:   time  sample_temperature      loc  
704  371.0                146.24  432.833333  
705  371.5                145.62  433.416667  
706  372.0                145.01  434.000000
```

```
707 372.5          144.40 434.583333
708 373.0          143.79 435.166667
```

```
[352]: plt.plot(sample['time'], sample['sample_temperature'])
plt.xlabel('时间 $t/s$')
plt.ylabel('温度 $T/^{\circ}C$')
## 炉前 分界
# plt.axvline(x=t(25),linewidth=1, color='r',linestyle='--')
## 1 - 5 区
export_figure('sample')
```

INFO:root:filename:sample


```
[353]: plt.plot(sample['loc'], sample['sample_temperature'])
plt.xlabel('位置 $x/cm$')
plt.ylabel('温度 $T/^{\circ}C$')
export_figure('sample_x')
```

INFO:root:filename:sample_x

C.3 样本数据的处理

C.3.1 样本数据的拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} T(x=0, 0 \leq y \leq h) = T_0 \\ T[(i-1)(l_0 + d_0) \leq x \leq l_0 + (i-1)(l_0 + d_0), y=0] = T_i \\ T[(i-1)(l_0 + d_0) \leq x \leq l_0 + (i-1)(l_0 + d_0), y=h] = T_i \\ T(x = nl_0 + nd_0, 0 \leq y \leq h) = T_0 \end{array} \right.$$

```
[354]: height = 54
s.height = height
data = s.laplace()
# data = s.laplace()
```

```
[355]: sns.heatmap(data.T, cmap = sns.cm.rocket_r).invert_yaxis()
# export_figure(f'sample_heatmap')
```



```
[356]: center = data[:,data.shape[1]//2]
plt.plot(center)
export_figure('center')
```

INFO:root:filename:center

C.3.2 和样本点比较

```
[357]: s.draw_curve(factor=1, vertical_shift=0,horizontal_shift=0)
```



```
[358]: s.draw_diff()
```



```
[359]: d = s.calibrate()
d.head()
```

```
[359]:   time  temperature  sample_temperature  factor
0  19.0   110.620622         30.03  0.271468
1  19.5   111.864641         30.48  0.272472
2  20.0   113.068936         30.95  0.273727
3  20.5   114.235120         31.44  0.275222
```

4 21.0 115.364824

31.95 0.276948

```
[360]: plt.plot(d['time'],d['factor'])
plt.xlabel('时间 $t/s$')
export_figure('calibrate_func')
```

INFO:root:filename:calibrate_func


```
[361]: d = d[::10]
plt.plot(d['time']*s.velocity,d['sample_temperature'],color='blue')
plt.scatter(d['time']*s.velocity,d['temperature']*d['factor'],marker='+',
            color='red')
plt.xlabel('位置 $x/cm$')
plt.ylabel('温度 $T/^\circ C$')
export_figure('sample_correct')
```

INFO:root:filename:sample_correct

C.4 第一题的情况

C.4.1 理论推算

```
[362]: s.height = height
s.velocity = 78 / 60
s.temperatures = [25, 173, 173, 173, 173, 173, 198, 230,257,257,25,25]
data = s.laplace()
sns.heatmap(data.T, cmap = sns.cm.rocket_r).invert_yaxis()
# export_figure(f'heatmap1')
```



```
[363]: center = data[:,data.shape[1]//2]
# center[center > 30]
# plt.plot(center)
# case1.draw_curve(sample=False)
# s.draw_curve()
```

C.4.2 定标修正

```
[364]: case1 = s.correct()
plt.xlabel('时间 $t/s$')
plt.ylabel('温度 $T/^{\circ}C$')
export_figure('case1')
```

INFO:root:filename:case1

C.4.3 结果曲线

```
[365]: case1.head()
```

```
[365]:   time  corrected
0  19.0     30.03
1  19.5     30.48
2  20.0     30.95
```

```
3 20.5    31.44
4 21.0    31.95
```

```
[366]: plt.plot(case1['time'], case1['corrected'])
```

```
[366]: [<matplotlib.lines.Line2D at 0x7fcfa70f4910>]
```



```
[367]: plt.plot(case1['time'], case1['corrected'].diff())
```

```
[367]: [<matplotlib.lines.Line2D at 0x7fcfa704b1d0>]
```


C.4.4 结果验证

```
[368]: s.info()
```

```
[368]: {'max_slope': 2.8099999999999995,
      'min_slope': -0.83000000000000125,
      'max': 242.28,
      'increase_duration': 99.0,
      'maxier_duration': 79.5,
      'summary': True}
```

C.4.5 答案计算和导出

```
[369]: case1['loc'] = case1['time'] * s.velocity
      case1
```

```
/home/cbs/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/ipykernel_launcher.py:1:
```

```
SettingWithCopyWarning:
```

```
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
```

```
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead
```

```
See the caveats in the documentation: http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user\_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
```

```
"""Entry point for launching an IPython kernel.
```

```
[369]:
```

	time	corrected	loc
0	19.0	30.03	24.70
1	19.5	30.48	25.35
2	20.0	30.95	26.00
3	20.5	31.44	26.65
4	21.0	31.95	27.30
..
541	332.5	202.70	432.25
542	333.0	201.88	432.90
543	333.5	201.06	433.55
544	334.0	200.23	434.20
545	334.5	199.41	434.85

[546 rows x 3 columns]

```
[370]: case1[case1['loc'] > 86].head(1)
```

```
[370]:   time  corrected   loc
       78  66.5      109.59  86.45
```

```
[371]: case1[case1['loc'] > 192].head(1)
```

```
[371]:   time  corrected   loc
       218  148.0      162.25  192.4
```

```
[372]: case1[case1['loc'] > 223.25].head(1)
```

```
[372]:   time  corrected   loc
       266  172.0      167.19  223.6
```

```
[373]: case1[case1['loc'] > 295.5].head(3)
```

```
[373]:   time  corrected   loc
       369  227.5      205.36  295.75
       370  229.0      206.68  297.70
       371  230.5      207.92  299.65
```

```
[374]: case1 = case1[['time', 'corrected']]
       case1 = case1.rename(columns={'time': '时间 (s)', 'corrected': '温度 (摄氏度)'})
       case1.to_csv('./out/result.csv', index=False)
       case1.head()
```

```
[374]:   时间 (s)  温度 (摄氏度)
       0  19.0    30.03
       1  19.5    30.48
       2  20.0    30.95
       3  20.5    31.44
       4  21.0    31.95
```

C.5 第二问情况

```
[562]: memo = {}
```

```
[574]: s.height = height
s.velocity = 70
s.velocity /= 60
# s.temperatures = [25, 192, 192, 192, 192, 192, 213, 237,254,254,25,25]
s.temperatures = [25, 182, 182, 182, 182, 182, 203, 237,254,254,25,25]
data = s.laplace()
sns.heatmap(data.T,cmap = sns.cm.rocket_r).invert_yaxis()
# export_figure('heatmap2')
```



```
[575]: s.draw_curve(sample=False)
# export_figure('center2')
```



```
[576]: case2 = s.correct()
```



```
[577]: plt.plot(case2['time'], case2['corrected'])  
plt.xlabel('时间 $t/s$')  
plt.ylabel('温度 $T/^\{\circ\} C$')  
# export_figure('center2')
```

```
[577]: Text(0, 0.5, '温度 $T/^\{\circ\} C$')
```



```
[578]: condition = s.info()
condition
```

```
[578]: {'max_slope': 2.9253364625385956,
'min_slope': -0.8262228638285194,
'max': 241.76758244294015,
'increase_duration': 109.0,
'maxier_duration': 78.0,
'summary': True}
```

```
[579]: memo[s.velocity*60] = condition['summary']
memo
```

```
[579]: {68.0: False, 70.0: True}
```

C.6 第三问数据

```
[650]: s.velocity = 70
s.velocity /= 60
# s.temperatures = [25, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 203, 230,254,254,25,25]
s.temperatures = [25, 182, 182, 182, 182, 182, 203, 236,251,251,25,25]
data = s.laplace()
sns.heatmap(data.T, cmap = sns.cm.rocket_r).invert_yaxis()
export_figure('heatmap3')
```

INFO:root:filename:heatmap3


```
[652]: s.draw_curve(sample=False)
```



```
[653]: case3 = s.correct()
```



```
[654]: plt.plot(case3['time'], case3['corrected'])  
plt.xlabel('时间 $t/s$')  
plt.ylabel('温度 $T/^{\circ}C$')  
export_figure('center3')
```

INFO:root:filename:center3


```
[628]: s.info()
```

```
[628]: {'max_slope': 2.925334841958964,  
       'min_slope': -0.8142684533853526,  
       'max': 240.17344680784043,  
       'increase_duration': 110.0,  
       'maxier_duration': 74.5,  
       'summary': True}
```

```
[637]: max_time = case3.max()['time']  
interval = case3.query('corrected > 217')  
interval = interval[interval['time'] < max_time]  
interval['corrected'].sum() * 0.5
```

```
[637]: 16256.864642293833
```

C.7 第四问

```
[646]: s.velocity = 70  
s.velocity /= 60  
# s.temperatures = [25, 182, 182, 182, 182, 182, 203, 230, 254, 254, 25, 25]  
s.temperatures = [25, 185, 185, 185, 185, 185, 205, 245, 248, 248, 25, 25]  
data = s.laplace()
```

```
sns.heatmap(data.T, cmap = sns.cm.rocket_r).invert_yaxis()  
export_figure('heatmap4')
```

INFO:root:filename:heatmap4


```
[643]: s.draw_curve(sample=False)
```



```
[647]: plt.plot(case3['time'], case3['corrected'])  
plt.xlabel('时间 $t/s$')
```

```
plt.ylabel('温度  $T/^\circ\text{C}$ ')  
export_figure('center4')
```

INFO:root:filename:center4


```
[645]: s.info()
```

```
[645]: {'max_slope': 2.925334841958964,  
       'min_slope': -0.8142684533853526,  
       'max': 240.17344680784043,  
       'increase_duration': 110.0,  
       'maxier_duration': 74.5,  
       'summary': True}
```

```
[ ]:
```